

ОЗОДЛИҚДАН МАҲРУМ ҚИЛИШ ЖАЗОСИНИ ҚЎЛЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Хушвақтов Билол Умарбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7824268>

Жиноятчиликка қарши курашда ва уни олдини олишда қўлланиладиган асосий воситалардан бири бу жиноий жазо ҳисобланади. Жиноят содир этишда айбланаётган шахсларга нисбатан тайинланадиган жиноий жазо тўғрисида олимлар, амалиёт ходимлари ўртасида доимо тортишувлар бўлиб келган, турли фикрлар билдирилган, кўплаб тадқиқотлар олиб борилган ва кўплаб китоблар ёзилган.

Айтиш керакки, жавобгарликнинг ягона асоси Жиноят кодексига назарда тутилган жиноят таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган қилмишни¹ содир этиш жавобгарликка тортиш учун асос бўлади. (ЎЗР ЖК 16-моддасининг 2-қисми). Шунга кўра, жиноят қонунчилигининг ривожланиши маълум даражада жиноятлар таркибининг ва санкциялардаги ўзгаришлар билан боғлиқдир. Жиноят таркиблари ва санкциялардаги ўзгаришлар эса жамиятдаги жараёнлар ва ўзгаришлар билан боғлиқдир.

Жиноят учун жазо тайинлашда шахснинг ғайриқонуний қилмишининг ижтимоий хавфлилик даражаси муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 15-моддасида жиноятларни ижтимоий хавфлилик даражасига қараб таснифланган бўлиб, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражаси қанча юқори бўлса, жазо шунга мувофиқ қаттиқлашиб боради. Энг оғир жиноий жазо тури озодликдан маҳрум қилиш бўлиб, қонунчилигимизда ушбу жазонинг муддати 1 ойдан 20 йилгача бўлган **озодликдан маҳрум қилиш**, 20 йилдан 25 йилгача бўлган **узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш** ва **умрбод озодликдан маҳрум қилиш** турлари мавжуд.

Хорижий мамлакатларни жиноят қонунчилигини ўрганиш асосида шунга амин бўлиш мумкинки, ҳар бир мамлакат қонунчилиги жазо тизимларини

¹ Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарелик / А.С. Якубов, Р. Кабулов ва бошқ. - Т., 2004. – Б. 172.

белгилашда ва жойлаштиришда ўзига хос ёндашганлигини кўришимиз мумкин.

Айрим хорижий мамлакатларни жиноят қонунчилиги жазолар тизимини татқиқ қилишни бевосита МДХ давлатлари жиноий жазолар тизимидан бошлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланди деб ўйлаймиз. Жумладан, Россия Федерацияси Жиноят кодексининг III бўлими бевосита жазо тизими, унинг тушунчаси, мақсади ва турларига бағишланган бўлиб, РФ ЖКнинг 43-моддасида жазо тушунчасига қуйидагича таъриф берилган:

Жазо давлатнинг мажбурлов чораси бўлиб, суд ҳукми билан тайинланади. Жазо жиноят содир этганликда айбланаётган шахсга Жиноят кодексига белгиланган тартибда ҳуқуқлардан маҳрум қилиш ёки чеклашдан иборат чора қўлланилиши билан белгиланади. Жазони қўллашдан кўзланган мақсад, маҳкумни ахлоқан тарбиялаш, уни янги жиноятлар содир этишини олдини олиш ҳамда ижтимоий адолатни тиклашдан иборатдир. РФ ЖКнинг 44-моддасига мувофиқ жазо тизими енгилдан оғирига қараб қуйидагича турларга бўлинади:

- а) жарима;
- б) муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш;
- в) ҳарбий ёки махсус унвондан маҳрум қилиш;
- г) мажбурий меҳнат;
- д) ахлоқ тузатиш ишлари;
- е) хизмат бўйича чеклаш;
- ж) озодликдан маҳрум қилиш;
- з) қамоқ;
- и) интизомий қисмга жўнатиш;
- к) **умрбод озодликдан маҳрум қилиш;**
- л) **ўлим жазоси;**

Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонунига мувофиқ, 2008 йил 1 январдан Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексига ўлим жазосининг ўрнига умрбод озодликдан маҳрум қилиш жасонинг қўшилганлигини кўришимиз мумкин. Шу ўринда айтиб ўтишимиз керакки, бир қанча давлатларда, шу жумладан, Россия Федерацияси жиноят қонунчилигида ҳам ўлим жазоси сақланиб қолган.

РФ ЖКнинг 45-моддасига мувофиқ қуйидагилар асосий жазо турлари жумласига киради: мажбурий меҳнат, ахлоқ тузатиш ишлари, хизмат

бўйича чеклаш, озодликдан маҳрум қилиш, қамоқ, интизомий қисмга жўнатиш, умрбод озодликдан маҳрум қилиш, ўлим жазоси.

РФ жиноят қонунчилигига биноан умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси аёлларга, 18 ёшга тўлмаган шахсларга ва 60 ёшдан ошган шахсларга нисбатан ² қўлланилмайди.

Умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосига маҳкум қилинган шахслар ўзларининг яхши хулқи ва меҳнатга бўлган ҳалол муносабати учун 25 йил ўтгандан сўнг озодликка чиқишлари мумкинлиги белгиланган.

Украина Республикасининг 1960 йилги Жиноят кодексида назарда тутилган ўлим жазоси 2000 йил февраль ойида қабул қилинган қонун билан бекор қилингандан сўнг, **умрбод озодликдан маҳрум қилиш** жазоси асосий жазо тури сифатида жазолар тизимига киритилган. Ҳозирги кунда Украинада умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси энг оғир жазо сифатида³ жиноят қонунчилигида назарда тутилган. Умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўта оғир жиноятлар учун, яъни қасддан одам ўлдириш, терроризм, давлатга хоинлик қилиш ва бошқа жиноятлар учун белгиланган.

Жанубий Корея Республикасининг амалдаги Жиноят кодекси 1953 йил 18 сентябрда қабул қилинган бўлиб, ўша йилнинг 1 октябридан кучга кирган. Мазкур ЖКнинг шу бўлими жазо тизими ва турларига бағишланган бўлиб, унинг ўзига хос хусусиятлари жазоларнинг оғиридан энгилига қараб жойлаштирилганлигидир. Жанубий Корея Республикасининг ЖКнинг 41-моддасида жазолар тизими 9та жиноий жазо тури келтирилган бўлиб улар орасида **ўлим жазоси, каторга мажбурий юбориш, озодликдан маҳрум қилиш** каби оғир жазо чораларини кўришимиз мумкин. Жазолар тизимидаги аҳамиятли жазолардан бири бўлган каторга мажбурий юбориш умрбод ёки муайян муддат билан белгиланиши мумкин. Муайян муддат бир ойдан то оғирлаштирувчи ҳолатларда 15 йилгача бўлган муддатгача белгиланиши мумкин.

Арманистон Республикасининг янги таҳрирдаги Жиноят Кодексининг (2003 йил 18 апрелда қабул қилинган) 48-моддасига мувофиқ жазо бу – жиноят содир этганликда айбли деб топилган шахсга нисбатан давлат номидан суд томонидан қонунда белгиланган ҳуқуқлардан маҳрум қилиш ёки чеклашдан иборат бўлган давлатнинг мажбурлов чорасидир.

² Россия федерациясининг Жиноят Кодекси. Издательство Норма. Москва. 2001й

³ Украина Жиноят Кодекси. Санкт - Петербург Юрический центр Пресс. 2001й

Арманистон Республикаси ЖКнинг 49-моддасида жазо тизими қуйидагича белгиланган:

- 1) жарима;
- 2) муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш;
- 3) мажбурий жамоат ишлари;
- 4) ҳарбий ёки махсус унвондан маҳрум қилиш;
- 5) мол-мулкни мусодара қилиш;
- 6) аҳлоқ тузатиш ишлари;
- 7) қамоқ;
- 8) интизомий батальонда сақлаш;
- 9) **муайян муддатга озодликдан маҳрум қилиш;**
- 10) **умрбод озодликдан маҳрум қилиш.**

Бу давлат қонунчилигидаги асосий, қўшимча ҳамда аралаш жазолар турлари Россия Федерацияси жиноят қонунчилиги билан бир хил белгиланган.

Озарбайжон Жиноят кодексининг 41-моддасида жазо тушунчасига қуйидагича тариф берилган: Жазо суд томонидан тайинладиган жиноий-ҳуқуқий характердаги чорадир. Жазо тизими эса 13 хил жиноий жазолардан ташкил топган бўлиб, улар жумласига кирувчи энг оғир жазолар муайян муддатга **озодликдан маҳрум қилиш, умрбод озодликдан маҳрум қилиш** жазолари ҳисобланади.

Молдова Республикаси қонунчилигининг ўзига хос жиҳати шундаки Молдова Республикаси Жиноят кодексига кўра юридик шахслар ҳам жиноят субъекти бўлиши мумкин. Молдова Республикаси Жиноят кодексининг 62-моддасига мувофиқ жисмоний шахсларга суд томонидан қуйидаги жазолар тайинланиши мумкин:

- а) жарима;
- б) муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш;
- с) ҳарбий ёки махсус унвондан маҳрум қилиш;
- д) жамият фойдасига ҳақ берилмасдан бажариладиган меҳнат;
- е) қамоқ;
- ф) интизомий қисмга жўнатиш;
- ж) **муайян муддатга озодликдан маҳрум қилиш;**
- з) **умрбод озодликдан маҳрум қилиш;**

Молдова Республикасининг Жиноят кодексининг 63-моддасига мувофиқ тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи юридик шахсларга суд томонидан қуйидаги жазолар тайинланиши мумкин:

а) жарима;

б) муайян фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш;

в) юридик шахс фаолиятини тугатиш.

Беларусь Республикаси ЖКда эса *озодликдан маҳрум қилиш, умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазолари* билан бир қаторда *ўлим жазоси* ҳам сақланиб қолган.

Юқорида биз асосан МДҲ ва Осиё давлатлари жиноят қонунчилигидаги жазолар тизими ва уларнинг турлари хусусида фикр ва мулоҳазалар юритдик. Энди эса, Европанинг айрим мамлакатларни кўриб чиқамиз.

Европа давлатлари жиноят қонунчилигини таққослаш натижасида шундай хулосага келиш мумкинки, энг қаттиқ жазолар белгиланган жиноят кодекси Франция Республикаси Жиноят кодекси, энг юмшоқ жазо тизими эса ГФР Жиноят кодекси ҳисобланади. ГФР жиноят қонунчилигида энг юқори озодликдан маҳрум қилиш муддати ўн беш йил белгиланган бўлса, Францияда бу муддат ўттиз йил қилиб белгиланган. Испания Қироллигининг 1995 йилги янги таҳрирдаги Жиноят кодексида озодликдан маҳрум қилиш жазосининг энг юқори муддати йигирма йил этиб белгиланган.

Жумладан, Франция Жиноят кодексида озодликдан маҳрум қилишнинг турли кўринишлари мавжуд бўлиб, улар асосан жиноят сифатида жиноят қонунчилигида эътироф этилган жиной қилмишлар учун тайинланади. Франция жиноят кодексининг 131-моддаси 1-қисмига мувофиқ жиноят содир этишда айбланаётган шахсларга қуйидаги жазолар тайинланиши мумкин:

- Умрбод озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод қамоқ жазоси.
- 30 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки қамоқ жазоси.
- 20 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки қамоқ жазоси.
- 15 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки қамоқ жазоси.

Ўлим жазоси ГФРда 1970 йил 1 апрелдан бекор қилинган бўлса, Италия Республикасида ўлим жазоси 1944 йилда жазолар тизимидан бекор қилинган.

Хорижий мамлакатлар жазо тизимини ўрганиб чиқиш асосида уларнинг жазо тизимини тузилишига қараб қуйидагича турларга бўлишимиз мумкин:

1. Жазо тизимида оғир жазо сифатида ўлим жазоси назарда тутилган мамлакатлар. Ҳозирда дунёда бундай давлатлар сони 90 дан ортиқни ташкил этади.

2. Жазо тизимидан ўлим жазосини бутунлай чиқариб ташлаган мамлакатлар. Бу мамлакатларнинг сони ҳозирги кунда 80дан ортиқни ташкил этади. Ўлим жазосини бекор қилган мамлакатларда ўлим жазосини ўрнига муқобил жазо сифатида умрбод ёки узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўрнатилган.

3. Жазо тизимида ўлим жазоси билан бир қаторда умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган давлатлар. Бундай мамлакатларга АҚШнинг айрим штатлари, Жанубий Корея, Беларусь Республикаси, Исроил ва бошқа давлатлар киради.

4. Бир вақтнинг ўзида умрбод озодликдан маҳрум қилиш ҳамда узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазолари белгиланган давлатлар. Бунга Бразилия, Ж.Корея, Кипр ва бошқа мамлакатларни киритиш мумкин.

В.Поповнинг фикрига кўра, умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосига маҳкум қилинган шахс махсус тайёрланган камераларда сақланиши маҳкумнинг ташқи муҳитдан бутунлай ажралиб қолиши, ҳаракатлари чекланганлиги, ўз вақтини ўзи хоҳлаганича тасарруф эта олмаслиги унда турли хил кучли ҳаяжонланишлар ва руҳий тушкунликка тушушига сабаб бўлади. Бу эса унинг ўзгаларга бўлган нафратини янада оширади.

Айни вақтда мамлакатда амалга оширилаётган жамият ва давлат ҳаётини демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация қилиш борасидаги ислохотларнинг моҳияти ва мазмуни, суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш бўйича олиб борилаётган ишларнинг натижалари жазоларнинг инсонпарварлик тамойилларига мослигини янада таъминлаш ва инсон ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишга қаратилгандир. Жумладан, Ўз. Рес. ЖКнинг 7-моддасида – “Жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари жисмоний азоб бериш ёки инсон қадр-қимматини камситиш мақсадини кўзламайди”.

